

YONG'OQ (*JUGLANS REGIA* L.) NEMATODAFUNASI TURLARINING BIOTOPLAR BO'YICHA TARQALISH XUSUSIYATLARI

Eshonqulova G.S., Narzullayev S.B.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

e-mail: eshonqulovagularo@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda Samarqand viloyati Payariq tumanida o'stirilayotgan yong'oq o'simligi nematodafunasidagi turlarning o'simliklarning vegetativ a'zolari va tuproqning turli chuqurlikdagi qatlamlarida tarqalish xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Yong'oq (*Juglans regia* L.) — yong'oqdoshlar oilasiga mansub daraxt turi, yong'oqmevali daraxt. Yovvoyi holda Kichik Osiyo, Bolqon yarim oroli, Kavkaz, Eron, Xitoy, Koreya yarim oroli, Afg'onistonda o'sadi. O'rta Osiyo tog'larida tabiiy yong'oqzorlar ko'p. Jahondagi ko'pgina mamlakatlarda ekma yong'oqzorlar barpo qilingan. Yong'oq O'zbekistonning tog'li zonalarida va deyarli barcha sug'oriladigan mintaqalarida o'stiriladi [1]. Nematodalar daraxtchil o'simliklarning yosh nihol paytida rivojlanishiga salbiy ta'sir etib, rivojlanishdan orqada qolishga yoki nobud bo'lishiga sabab bo'ladi.

2023-2024-yillarda Samarqand viloyatining Payariq tumanida yong'oq nematodafunasini o'rganish doirasida olib borilgan tadqiqotlar natijasida 45 turga mansub nematodalar aniqlanildi. Aniqlangan turlar sistematik va ekologik jihatdan tahlil qilindi [2,3].

Olingan namunalarni tahlil qilganimizda: yong'oq daraxti nematodafunasidagi turlar o'zlarining son va individlarining miqdori bilan biotoplarda notekis tarqalganligi ham kuzatildi. Eng kam turlar va ularning individlari esa o'simlikning ildiz sistemasida uchradi.

Yong'oqning ildiz sistemasidan ajratib olingan nematodalar 11 turga (*Plectus*, *Mononchus*, *Aphelenchoides*, *Tylenchus*, *Ditylenchus*, *Pratylenchus*, *Helicotylenchus*, *Merlinius* avodlari vakillari) mansubligi aniqlandi. Yong'oq daraxtining shu qismidan olingan namunalarida *Ditylenchus dipsaci*, *Ditylenchus intermedus*, *Merlinius dubius* turlari individlari soni jihatidan boshqa turlar individlariga nisbatan ko'proq bo'lib, dominant turlar

sifatida qayt etildi. *Mononchus truncatus*, *Aphelenchoides zeravschanicus* turlari esa juda kam individlari bilan namoyon bo'ldi. Ildiz sistemasida aniqlangan *Aphelenchoides zeravschanicus*, *Tylenchus minumus* turlari faqat shu biotopda uchratilib, boshqa biotoplarda aniqlanmadi.

Fauna tarkibidagi turlarni daraxt rizosfera tuprog'i qatlamlari bo'ylab tarqalishini tahlil qilganimizda tur va ular individlarining ko'p qismi rizosfera tuprog'ining yuqori (0-15 sm) va o'rta (15-30 sm) qatlamlariga to'g'ri keldi. Jumladan, yong'oq daraxtini rizosfera tuprog'ining 0-15 sm li qatlamida 35 turga mansub 564 ta (yong'oq nematodafauna tarkibidagi jami turlarning 77,78 %ini, individlarning 51,8% ini tashkil etadi) individlar aniqlandi. Ushbu qatlamda uchratilgan turlar nematodalarning 17 ta (*Plectus*, *Mononchus*, *Clarcus*, *Dorylaimus*, *Eudorylaimus*, *Eucephalobus*, *Panagrolaimoides*, *Macrolaimus*, *Aphelenchus*, *Aphelenchoides*, *Tylenchus*, *Aglenchus*, *Ditylenchus*, *Pratylenchus*, *Helicotylenchus*, *Rotylenchus*, *Merlinius*, *Criconemoides*) avlodiga mansub bo'ldi. Avlodlar ichida *Eudorylaimus*, *Dorylaimus*, *Merlinius* avlodlari vakillari ko'p sondagi individlari bilan qayd etildi.

Rizosfera qismining 15-30 sm li qatlamda esa 33 turga mansub 341 ta (yong'oq nematodafaunasi tarkibidagi jami turlarning 73,34 %ini, individlarning 31,32% ini tashkil etadi) individ topildi.

1-rasm. Yong'oq nematodafaunasida turlar va ularning individlari sonining biotoplar bo'yicha o'zgarishi

Yong'oq daraxti tuprog'ining ushbu qatlamida uchratilgan 33 tur nematodalar 15 ta avlodga mansubligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan avlodlar orasida *Eudorylaimus avlodining* individlari son jihatidan ko'proqni tashkil etdi. Ushbu biotopdagi nematodalar orasida *Eudorylaimus labiatus*, *Dorylaimus elegans*, *Eudorylaimus monhystera*, *Eudorylaimus skrjabini*, *Eudorylaimus parvus* turlari dominat turlar sifatida qayd etildi. *Mesodorylaimus meyli*, *Panagrolaimus subelongatus*, *Hoplolaimus tylenchiformis* turlarining individlari faqat shu biotop uchun xos turlar sifatida e'tirof erildi.

Tuproqning 30-50 sm li qatlamida 16 turga mansub 152 individ (yong'oq nematodafaunasi tarkibidagi jami turlarning 73,34 %ini, individlarning 31,32% ini tashkil etadi) ajratib olindi.

Bu qatlamda uchragan individlarning ko'pchiligi *Xiphinema americanum*, *Eudorylaimus kirjanovae*, *Eudorylaimus skrjabini* turlariga tegishli bo'ldi.

Umuman olganda yong'oq nematodafaunasida aniqlangan turlarning ko'pchiligi Tylenchida va Dorylaimida turkumlariga mansub bo'ldi. Fauna tarkibidagi turlarning aksariyati rizosfera tuprog'ining 0-15 va 15-30 sm li qtlamida aniqlangan bo'lsada, biotoplar bo'yicha nematoda turlari bir-biridan farqlanishi ma'lum bo'ldi. Jumladan ildiz sistemasida uchratilgan turlar asosan *Ditylenchus*, *Pratylenchus* va *Merlinius* avlodlari vakillaridan iborat bo'ldi. Rizosfera tuprog'ida keng tarqalgan turlar esa *Xiphinema*, *Criconemoides*, *Helicotylenchus* kabi avlodlarga tegishli bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Boymurodov X.T., Nuriddinov Sh. Sh. Yong'oqning biologik ta'rifi va foydali xususiyatlari. International Conference on Developments in Education. Hosted from Bursa, Turkey June 10 th 2022
2. Hakimov N., Narzullayev S., Eshonqulova G., Tursunova Sh. Yong'oq (*Juglans regia* L.) nematodafaunasi haqida ma'lumotlar. Oziq-ovqat xavfsizligi: Milliy va global muammolar. 2024 (1). 28-32-b. <https://doi.org/10.59251/2181-3973.2023.v3.138.3.2656>
3. Xakimov N., Narzullayev S., Eshonqulova G. Yong'oq (*Juglans regia* L.) nematodafaunasining ekologik tarkibi (Samarqand viloyati sharoitida). NamDU axborotnomasi, 2024 (9). 180-184-b.